

УДК 619:616.981.42

ЧУМА СОБАК, ЕЕ ДИАГНОСТИКА, ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ТЮРИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Студент ветеринарного факультета Казахского Национального Аграрного
Исследовательского Университета

Научный руководитель - Д.М.ХУСАИНОВ

Казахский Национальный аграрный исследовательский университет, Алматы,
Казахстан

***Аннотация:** Выполнено клинико-лабораторное исследование собак, больных чумой, с учетом степени тяжести течения заболевания. Проанализированы сезонные особенности болезни и ее зависимость от возраста животных. Разработана схема терапии чумы, основанная на сочетании симптоматического лечения и применения поливалентной сыворотки.*

***Ключевые слова:** чума, собаки, вирус, диагностика, лечение.*

Актуальность.

Чума является высококонтагиозным инфекционным заболеванием, представляющим серьёзную угрозу для здоровья собак, характеризующимся широкой распространённостью и значительными отдалёнными последствиями. Во многих регионах мира для данного заболевания отмечается сезонная динамика с повышением заболеваемости в весенний, летний и осенний периоды, что, вероятно, обусловлено возрастанием уровня активности собак [1–3].

Возбудитель чумы относится к одноцепочечным РНК-содержащим вирусам; его геном включает гены, кодирующие шесть структурных и функциональных белков: нуклеокапсидный (N), фосфопротеин (P), матриксный (M), белок слияния (F), гемагглютинин (H) и крупный полимеразный белок (L) [4].

Инфицирование чаще всего происходит воздушно-капельным путём при ингаляции заражённых аэрозолей либо при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных животных. Начальная репликация вируса осуществляется в резидентных иммунных клетках верхних дыхательных путей, после чего происходит поражение регионарных лимфатических узлов. Первая стадия виремии обеспечивает генерализацию инфекции с вовлечением лимфоидных органов, преимущественно селезёнки и кишечной лимфоидной ткани. На второй стадии виремии вирус поражает эпителиальные клетки дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и репродуктивной систем, а также клетки центральной нервной системы [5].

Рынки по торговле домашними животными, зоны концентрации безнадзорных собак, а также животноводческие хозяйства с нерегулярной либо неучтённой вакцинацией рассматриваются как основные очаги повышенного риска возникновения вирусных эпизоотий. В последние годы, на фоне стремительного увеличения числа владельцев домашних животных и активной межрегиональной миграции, в отдельных регионах уровень заболеваемости может превышать 30 %, тогда как летальность среди инфицированных щенков достигает и более 80 % [6].

На сегодняшний день вакцинация остаётся наиболее действенным способом профилактики заболевания. Однако недостаточный охват иммунизацией популяции бездомных собак, а также использование некачественных или ненадлежащим образом задокументированных вакцин в питомниках продолжают существенно осложнять профилактику и контроль данного заболевания. Вирус собачьей чумы (canine distemper virus, CDV) является единственным этиологическим агентом чумы плотоядных - высококонтагиозной инфекции с уровнем смертности свыше 80 %. Основными

естественными хозяевами CDV являются представители семейств Canidae и Mustelidae; передача инфекции преимущественно осуществляется горизонтальным путём посредством аэрозольного и воздушно-капельного механизмов. В последние годы также зафиксированы сообщения о естественном инфицировании CDV у хищных, парнокопытных животных, макак и ластоногих [7–9].

Методики и материалы

Исследования были выполнены на базе ветеринарной клиники «ХИТ» города Алматы. Научная работа осуществлялась в соответствии с действующими нормативными документами ГОСТ Р 70040–2022 [10] и ГОСТ Р 56386–2015 [11].

В условиях ветеринарной клиники проведено клиническое обследование собак, поступавших на приём, проанализированы показатели заболеваемости и сезонная динамика чумы собак, осуществлено лечение инфицированных животных, а также разработаны и предложены меры по повышению эффективности профилактики данного заболевания. В течение одного года под наблюдением находились 284 собаки различных пород и возрастных групп, при этом диагноз «чума собак» был подтверждён у 26 животных.

Клинический диагноз устанавливали на основании комплекса характерных симптомов, включающих повышение температуры тела на 1–3 °С, угнетённое общее состояние, озноб, снижение двигательной активности, вялую реакцию на внешние раздражители, анорексию, рвоту, в отдельных случаях с примесью желчи. Следует отметить, что чума собак может протекать не только в острых респираторной, кишечной, кожной и нервной формах, но также в молниеносной, abortивной и персистентной формах.

Рисунок 1. Взятие пробы на ИХА-тест

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования у двух собак была выявлена abortивная форма чумы плотоядных. Как правило, данный вариант течения заболевания развивается у животных с ослабленным поствакцинальным иммунитетом, что обуславливает ограниченное распространение возбудителя в зоне его первичного проникновения. Клиническая симптоматика при abortивной форме выражена слабо, носит неспецифический характер и характеризуется кратковременным течением с быстрым регрессом клинических признаков.

У двух щенков было зарегистрировано молниеносное течение чумы, которое чаще наблюдается у невакцинированных животных в постотъёмный период. У семи щенков

диагностировано сверхострое течение заболевания, при котором в течение первых суток развивалась выраженная гипертермия, после чего отмечались отказ от корма, угнетение и стремительное формирование коматозного состояния, завершающееся летальным исходом. У девяти собак заболевание протекало в острой форме.

При остром течении продолжительность болезни составляла от 2 до 4 недель. Общее состояние животных характеризовалось угнетением, снижением аппетита, эпизодами рвоты, а также повышением температуры тела до 39,5–41,0 °С, сохранявшимся в течение 10–15 суток; в отдельных случаях отмечалась ремиттирующая лихорадка. Клиническая картина могла включать конъюнктивит, ринит, трахеит, диарею, иногда с примесью крови, либо запоры. Продолжительность, клиническая форма и исход заболевания зависели от возраста и породы животного, уровня резистентности организма, иммунного статуса и вирулентности возбудителя. При острой форме чумы у собак наблюдался широкий спектр клинических синдромов, включая кожный, респираторный, офтальмологический, урогенитальный, алиментарный, нервный и остеопорозный, при этом симптомы нередко последовательно сменяли друг друга.

У шести собак было отмечено подострое течение заболевания, сопровождавшееся гипертермией, сохранявшейся от одного дня до двух недель.

В результате проведённых наблюдений установлено, что случаи чумы собак регистрировались на протяжении всего года, при этом выраженные пики заболеваемости приходились на весенний и осенний периоды (график 1).

График 1. Сезонная динамика зараженности собак чумой

Анализ сезонной динамики заболеваемости показал, что наибольшая частота случаев регистрировалась в весенний период (48%), несколько ниже - осенью (27%), далее следовали лето (18%) и зима (7%).

Оценка возрастной структуры заболевших животных выявила преобладание собак в возрасте до одного года, доля которых составила 76% от общего числа случаев. Животные в возрастной группе 1–3 года составляли 22%, тогда как на собак в возрасте 3–5 лет приходилось лишь 2%. Случаи заболевания среди собак старше пяти лет в ходе наблюдений зарегистрированы не были (график 2).

График 2. Возрастная динамика заражённости собак чумой

В ходе эксперимента были апробированы две схемы терапии собак, больных чумой плотоядных. В рамках первой схемы лечения у 15 животных применяли исключительно симптоматическую терапию. Вторая схема предусматривала использование симптоматических средств в сочетании с введением поливалентной сыворотки, которую вводили внутримышечно два раза в сутки в дозе 0,5 мл/кг массы тела; данная схема была применена у 20 животных.

В группе собак, получавших лечение по первой схеме, выздоровление было отмечено у 13 животных, тогда как 2 случая завершились летальным исходом.

Результаты лечения собак, больных чумой с применением различных схем представлены на графике 3.

График 3. Лечение собак, больных чумой плотоядных, с применением различных схем лечения

Во второй схеме лечения симптоматическая, патогенетическая и поддерживающая терапия полностью соответствовала первой, при этом продолжительность курса составляла 4–6 суток в зависимости от степени выраженности клинических признаков.

У собак второй группы уже на 2–3-и сутки после начала терапии отмечалось выраженное улучшение общего состояния, сопровождавшееся снижением средней температуры тела с 39,5

°С до 39,1–38,0 °С. Полная нормализация температурных показателей и клиническое выздоровление животных регистрировались на 3–4-е сутки лечения.

Среди 12 собак, получавших лечение по данной схеме, все животные полностью выздоровели; случаев летального исхода зафиксировано не было.

Заключение

В результате клинического обследования 284 собак чума плотоядных была диагностирована у 26 животных. В зависимости от характера и степени тяжести течения заболевания у 2 собак была установлена abortивная форма, у 2 — молниеносная, у 7 — сверхострая, у 9 — острая и у 6 — подострая форма инфекции.

Анализ сезонной динамики выявил, что максимальный уровень заболеваемости приходился на весенний период и составлял 45 % от общего числа случаев, в осенний период — 28 %, в летний — 20 %, тогда как в зимний сезон заболеваемость была наименьшей и не превышала 7 %.

Установлена выраженная возрастная зависимость восприимчивости собак к вирусу чумы плотоядных. Наибольшая доля заболевших отмечалась среди животных в возрасте до одного года (75 %), в группе 1–3 лет данный показатель составил 21 %, в возрастной категории 3–5 лет — 4 %. Случаи заболевания среди собак старше шести лет в ходе исследования зарегистрированы не были.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. A. Rivera-Martínez et al. Canine distemper virus: origins, mutations, diagnosis, and epidemiology in Mexico. *Life (Basel)*. 2024 Aug 13;14(8):1002. doi: 10.3390/life14081002.
2. J. Pu et al. Detection and genetic characterization of circulating canine parvovirus from stray dogs in Shanghai, China. *VIROLOGY*. Volume 595, July 2024, 110041
3. K. Horecka et al. A decade of treatment of canine parvovirus in an animal shelter: a retrospective study. *Animals*. 2020 May 29;10(6):939. doi: 10.3390/ani10060939.
4. F. Geiselhardt, F.; Peters, M.; Jo, W.K.; Schadenhofer, A.; Puff, C.; Baumgärtner, W.; Kydyrmanov, A.; Kuiken, T.; Piewbang, C.; Techangamsuwan, S.; Osterhaus, A.D. Development and Validation of a PanGenotypic Real-Time Quantitative Reverse Transcription-PCR Assay To Detect Canine Distemper Virus and Phocine Distemper Virus in Domestic Animals and Wildlife. *J. Clin. Microbiol.* 2022, 60, e02505-21, <https://doi.org/10.1128/jcm.02505-21>
5. E. Silva, M.D.L.; Silva, G.E.B.; Borin-Crivellenti, S.; Alvarenga, A.W.O.; Aldrovani, M.; do Nascimento Braz, L.A.; Aoki, C.; Santana, A.E.; Pennacchi, C.S.; Crivellenti, L.Z. Renal Abnormalities Caused by Canine Distemper Virus Infection in Terminal Patients. *Front. Vet. Sci.* 2022, 9, 822525, <https://doi.org/10.3389/fvets.2022.822525>.
6. M.C. Temizkan et al. Canine parvovirus in Turkey: first whole-genome sequences, strain distribution, and prevalence. *Viruses*. 2023, 15(4), 957; <https://doi.org/10.3390/v15040957>
7. N. Decaro et al. Canine parvovirus vaccination and immunisation failures: Are we far from disease eradication? *Vet. Microbiol.* 2020 Aug;247:108760. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108760.
8. V. Martella et al. Canine distemper virus. *Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pr.* Volume 38, Issue 4, July 2008, Pages 787-797.
9. I. Espinoza et al. Phenotypic characterization of encephalitis in the BRAINS of badgers naturally infected with canine distemper virus. *Animals* 2023 Oct 29;13(21):3360. doi: 10.3390/ani13213360.
10. ГОСТР 70040. Классификация болезней животных семейств псовых и кошачьих. Утвержден и введен в действие от 17 марта 2022 г. № 144-ст.
11. ГОСТР 56386 – 2015. Услуги для непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства безопасности, охраны и поиска Общие требования. Утвержден и введен в действие от 9 апреля 2015 г. № 234-ст.